

EU Explainer

Zin en onzin over de Europese Unie

Menu ▾

Kinderarbeid: wat zegt de Commissie-Von der Leyen (nog) niet?

De redactie / 10 september 2020 / Handelspolitiek, mensenrechten

Door: Aleydis Nissen, Universiteit Leiden

De nieuwe Europese Commissie onder Ursula von der Leyen schakelt een versnelling hoger om ervoor te zorgen dat bedrijven mensenrechten respecteren. Deze bijdrage analyseert wat de Von der Leyen wel en (nog) niet heeft beloofd ter bestrijding van kinderarbeid, één van de fundamentele arbeidsrechten.

In [haar agenda](#) stelde Von der Leyen dat er een ‘nul-tolerantie’ komt aangaande kinderarbeid in nieuwe handelsverdragen. Ze [droeg](#) Phil Hogan – Europees Commissaris voor Handel – expliciet op de arbeidsbescherming te bewaken in handelsverdragen. Dit is een grote stap voorwaarts sinds de Commissie-Barroso (2004-2014). De Commissie-Barroso plaatste de bestrijding van kinderarbeid voorop in vrijhandelsverdragen en opende op die manier de dialoog. Aan de andere kant bagatelliseerde ze ook herhaaldelijk het bestaan van kinderarbeid in handelsrelaties. Zo stelt [een 2013 werkdocument](#) ongenueanceerd ‘Kinderen zijn geneigd te werken wanneer zij een inkomen nodig hebben (...), door de toename van inkomen voorziet handel landen van een krachtig instrument om armoede – en dus ook kinderarbeid – te bestrijden’.

Dit statement is te kort door de bocht. Hoewel het nuttig kan zijn dat kinderen werken wanneer en zolang de productiviteit van volwassenen in hun gemeenschap te laag is om te overleven, werken veel kinderen in landen waar volwassenen werkloos zijn. Het werkdocument verwisselt verder de vraag *of*

maatregelen ter bestrijding van kinderarbeid nodig zijn met de vraag *hoe* die ontworpen moeten worden. De gelimiteerde toegang tot onderwijs wordt, bijvoorbeeld, aangehaald als een reden waarom maatregelen niet nodig zijn, terwijl de ontwikkeling van onderwijs een essentieel deel van het te ontwerpen maatregelenpakket zou moeten zijn. Helaas zette de Commissie-Juncker (2014 – 2019) de dialoog die onder Barroso mogelijk was niet verder, ondanks druk van verschillende NGOs, [bedrijven](#) en het [het Europees Parlement](#).

Pionierswerk vanuit Nederland

[De Nederlandse Wet Kinderarbeid \(2019\)](#) ontstond deels vanuit frustratie met de vorige Europese Commissies. De Afdeling Advies van de Raad van State [bepaalde](#) dat het aan Nederland was om te verhinderen dat goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen op de Nederlandse markt komen, ook zonder de steun van de rest van de Europese Unie. Deze wet verplicht bedrijven om kinderarbeid in hun keten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken als ze in Nederland hun producten aan consumenten verkopen. Voormalig minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen [onderlijnde](#) in haar brief aan de eerste kamer dat de wet 'pionierswerk' was. In de Europese Unie heeft enkel Frankrijk [een gelijkaardig wet](#) aangenomen voor alle mensenrechten en fundamentele vrijheden, het recht op een gezonde en veilige omgeving en het milieu.

De nieuwe Europees Commissaris voor Justitie, Didier Reynders, [beloofde](#) in april een regulerend initiatief voor het controleren van mensenrechtenschendingen in toeleveringsketens, een voorstel dat eerder nog afgeketst werd door de Commissie-Juncker. Het is jammer dat Reynders niet expliciet stelde dat de bestrijding van kinderarbeid een essentieel onderdeel wordt van dit initiatief.

Hopelijk gebeurt dat binnenkort. Ook moet dit regulerend initiatief pijnpunten aanpakken waar de Nederlandse debatten te weinig aandacht voor hadden. Het [is](#) onder andere van levensbelang dat kinderen niet terecht komen in de schaduw economie of in industrieën die niet (direct) met export te maken. In 2016 [vroeg](#) de Raad van de Europese Unie daarom al aan de Commissie om te zorgen dat initiatieven ter bestrijding van kinderarbeid en ter bevordering van onderwijs beter op elkaar afgestemd moeten zijn. Het is hoopvol dat de Commissie-Von der Leyen deze connectie [benadrukt](#) in haar recente persberichten over een programma ter bestrijding van kinderarbeid van de Internationale Arbeidsorganisatie dat de Europese Unie steunt.

Aleydis Nissen, Universiteit Leiden, www.aleydisnissen.com

EU Explainer

Zin en onzin over de Europese Unie

Menu ▾

Missie

De EU speelt een sleutelrol in de hedendaagse samenleving. Of het nu gaat om economische ontwikkelingen, overheidsfinanciën of migratie, de EU is er bij betrokken. Het is dus belangrijk om een goed beeld te hebben bij wat de EU precies kan en mag.

Tegelijkertijd bestaat er verwarring over de EU: onduidelijkheid over besluiten, rechterlijke uitspraken en wetgeving leiden al snel tot een situatie waarin men door de bomen het bos niet meer kan zien. Dit blog wordt bijgehouden door medewerkers van het Amsterdam Centre for European Law and Governance ([ACELG](#)) om meer duiding te geven.

Wij hebben daarbij **drie uitgangspunten**:

1. **Signaleren en becommentariëren van actuele ontwikkelingen** in het Europese recht. Deze ontwikkelingen worden gekoppeld aan relevante maatschappelijke vraagstukken. Voor een groot publiek is het recht vaak ontoegankelijk terrain. Ons doel – als experts in het EU-recht – is om ontwikkelingen in het recht **overzichtelijk en begrijpelijk** weer te geven.
2. **EU Explainer is een fact-checker**. Soms worden er ongefundeerde of **feitelijk onjuiste claims** in het maatschappelijk debat gebruikt. Daardoor ontstaat er een vertekend beeld van de werkelijkheid.
3. **Verbinden van onderzoek met onderwijs**. Als platform is EU Explainer nauw verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en aan het onderwijs in Europees recht. Die connectie is waardevol, en daarom bieden wij de **mogelijkheid aan studenten om hun inzichten uit bijvoorbeeld scripties**

of zeer goede essays te delen. Dit blog biedt de mogelijkheid om deze stukken onder begeleiding voor een groot publiek naar buiten te brengen.

Het logo van ACELG

Master EU Law

Geïnteresseerd om nog meer te weten over de zin en onzin over de Europese Unie? Volg de Masteropleiding [European Union Law aan de Universiteit van Amsterdam](#) en word zelf specialist!

Meest recente berichten

Verkiezingsprogramma VVD verzwakt de Nederlandse rechtsstaat

Kinderarbeid: wat zegt de Commissie-Von der Leyen (nog) niet?

Waarom een Europees sanctiesysteem tegen mensenrechtenschenders juist geen 'Europese Magnitsky-wet' moet zijn

Verwerping van CETA kan flinke confrontaties opleveren

Pulskorvisserij: krokodillentranen bij politici

Recente reacties

Archief

december 2020

september 2020

december 2019

oktober 2019

maart 2019

februari 2019